

УДК 330.45

DOI 10.5281/zenodo.17347683

Научная статья

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС»

STATISTICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITIES OF LLC «FLAT GLASS RUS»

МИТРОФАНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский университет «Синергия».*

MITROFANOV DMITRY EVGENIEVICH,

*Non-governmental educational private institution of higher education "Moscow
University "Synergy".*

В статье рассматривается практическое применение инструментов статистического анализа для изучения результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, выявления закономерностей, негативных аспектов деятельности и принятия управленческих решений. На примере комплексного анализа деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» продемонстрированы возможности статистических инструментов (анализ динамики, трендовое и корреляционно-регрессионное моделирование, расчет финансовых индикаторов). Результаты исследования выявили низкую эффективность и устойчивую негативную тенденцию в деятельности предприятия, характеризующуюся высокой волатильностью финансовых результатов, отрицательными значениями прибыли в последние годы и несоответствием ключевых показателей рентабельности и деловой активности нормативным значениям. Основной проблемой компании определена низкая маркетинговая активность. Для решения выявленных проблем автор разрабатывает комплекс мероприятий, включающий расширение ассортимента продукции, диверсификацию клиентской базы и активизацию участия в государственных закупках.

The article examines the practical application of statistical analysis tools to study the results of an enterprise's production and economic activities, identify patterns, negative aspects of its activities, and make managerial decisions. Using the example of a comprehensive analysis of the activities of FLAT GLASS RUS LLC, the possibilities of statistical tools (dynamics analysis, trend and correlation-regression modeling, calculation of financial indicators) are demonstrated. The results of the study revealed low efficiency and a steady negative trend in the company's activities, characterized by high volatility of financial results, negative profit values in recent years and the discrepancy between key indicators of profitability and business activity to regulatory values. The main problem of the company is low marketing activity. To solve the identified problems, the author develops a set of measures, including expanding the product range, diversifying the customer base and increasing participation in public procurement.

Ключевые слова: *вариация, корреляционный и регрессионный анализ, анализ предприятия, аналитическое выравнивание, дисперсия.*

Key words: *variation, correlation and regression analysis, enterprise analysis, analytical alignment, dispersion.*

Условия нестабильности экономики и усиливающаяся конкуренция, делают все более важным для предприятий не только эффективное управление имеющимися ресурсами в текущий момент времени, но и использование современных методов статистического анализа для оценки своей производственно-хозяйственной деятельности в общем и её результатов, в частности для принятия обоснованных управленческих решений. Применение статистического анализа для решения данных задач позволяет снизить степень неопределённости по средствам выявления положительных и отрицательных факторов внешней, и внутренней среды, а также направлений и степени их влияния [10, с. 2]. Что, в свою очередь, снижает риски, нивелируя, в частности, степень воздействия человеческого фактора в управлении предприятием.

Производственно-хозяйственную деятельность, на основании характеристики приведённой в статье «Планирование производственной деятельности при возникновении фактора неопределённости», можно определить как совокупность различных операций и процессов, объединённых в одну неразрывную систему [8, с. 231].

Общее определение результатов данной деятельности можно вывести из приведённых О. Н. Алфериной в статье «Экономическая оценка результатов производственной деятельности предприятия: сущность и подходы» [2, с. 6] частных определений и сформулировать как: Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий — это количественные и качественные индикаторы, характеризующие итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятий за определенный период времени.

Предметом исследования данной статьи является применение методов статистики для анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Актуальность темы обусловлена важностью эффективного управления ресурсами и оптимизации процессов в условиях их ограниченности, нестабильности, спада экономической системы, глобализации и усиливающейся конкуренции. Научная новизна состоит в рассмотрении вопросов и проблем, а также проведении комплексного статистического анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» и разработки мероприятий по их повышению.

Методы статистического анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности являются одной из основ административного механизма предприятия [10, с. 2], которое в свою очередь как основное звено экономики, выступает ключевым элементом создания продукции и удовлетворения потребностей общества, что обуславливает значимость и необходимость данных методов.

При проведении внешнего статистического анализа индикаторов, характеризующих процесс формирования и динамику результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также их прогнозирование используются данные формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» [5, с. 49].

Классификация результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия представлена на рисунке 1.

Возможны и иные классификации результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия в зависимости от различных задач проводимого исследования и используемых методов статистического анализа.

Проведение комплексного статистического анализа по изучению структуры, динамики, выявлению и характеристики взаимосвязей, а также прогнозированию [6, с. 88; 9, с. 58], обеспечивает наиболее полное раскрытие сущности, закономерностей и тенденций развития изучаемых экономических явлений и процессов, характеризующих результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Что позволяет принимать управленческие решения на основании фактов и специфики деятельности предприятия в данный момент времени.

Рис. 1. Классификация результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия (составлено автором)

При проведении статистического анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия автором рассматривались данные деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» за период, составляющий 11 лет. ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» осуществляет производство изделий из стекла для бытовой техники, в частности для холодильников, газовых и электрических плит, микроволновых печей, а также элементов мебели с 2006 года. В данном сегменте рынка у компании ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» отсутствуют непосредственные конкуренты и по данным сайта Audit-it она занимает первое место среди семи компаний лидеров рынка Нижегородской области с долей равной 25 %, по основному виду финансово-хозяйственной деятельности. Компания является поставщиком в 18 государственных закупках по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ на общую сумму 406 571 082 тыс. руб. и на сегодняшний день является стабильно развивающимся предприятием 19 лет работающем на данном рынке.

По итогам анализа деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», проведённого автором на базе бухгалтерской-финансовой отчетности за последние 11 лет были сделаны следующие выводы:

I. По общему анализу индикаторов деятельности компании:

1. Расчёт производственно-технологических индикаторов показал рост эффективности использования основных производственных фондов компании в анализируемом периоде до 2021 года. Но с 2022 года наблюдается ухудшение индикаторов вследствие снижения выручки, что в свою очередь негативно отражается на общем состоянии компании.

2. Расчёт индикаторов финансовой устойчивости показал, что большая их часть соответствует нормативным значениям, на основании чего можно характеризовать состояние компании как финансово устойчивое с отсутствием существенных рисков производственно-хозяйственной деятельности.

3. Анализ динамики индикаторов ликвидности в совокупности, свидетельствует, об абсолютной ликвидности компания.

4. На основании анализа активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» можно признать частично платежеспособным предприятием, так как она испытывает проблемы со своевременным погашением долгов.

II. По итогам статистического анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС»:

1. Динамика рассчитанных индикаторов рентабельности [4, с. 32] свидетельствуют, о низкой эффективности производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» и наличие рисков, ввиду не соответствия большей их части нормативным значениям, за три последних года анализируемого периода.

2. Расчёт индикаторов деловой активности демонстрирует низкую эффективность производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» в анализируемом периоде ввиду не соответствия большей их части нормативным значениям. Стоит также отметить, что несоответствие значений индикаторов рентабельности и оборачиваемости нормативам отчасти является следствием специфики производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

3. Рассчитанные значения трехфакторной модели Дюпона являются отрицательными с 2022 года, что объясняется негативным влиянием фактора получения компанией чистого убытка. Динамика значения модели свидетельствует об низкой эффективности деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС». Как положительную тенденцию можно отметить рост значения в периоде до 2022 года.

4. На основании проведенного анализа динамики и аналитического выравнивания результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» можно сделать следующие выводы:

– По анализу прибыли (убытка) от продаж:

• Линейный тренд прибыли (убытка) от продаж имеет вид: $f(t) = 11\,138,818 + 2\,673,818 \times t$. Средний показатель находится в пределах от $-2\,673,818$ до $11\,138,818$ – значение выровненной прибыли (убытка) от продаж для центрального в динамическом ряду принятого за начало отчета и с увеличением t времени на 1 год, уменьшится в среднем на $11\,138,818$.

• Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения тренда по Критерию Фишера выполняется неравенство $F_{\text{табл.}} = 5,12. < F_{\text{расч.}} = 11,280$, следовательно коэффициент детерминации и уравнение тренда статистически значимы.

– По анализу валовой прибыли (убытка):

• Линейный тренд валовой прибыли (убытка) имеет вид: $f(t) = 55\,390,455 + 2\,335,382 \times t$. Средний показатель находится в пределах от $-2\,335,382$ до $55\,390,455$ – значение выровненной валовой прибыли (убытка) для центрального в динамическом ряду принятого за начало отчета и с увеличением t времени на 1 год, уменьшится в среднем на $55\,390,455$.

• Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения тренда по Критерию Фишера выполняется неравенство $F_{\text{табл.}} = 5,12. < F_{\text{расч.}} = 9,738$, следовательно коэффициент детерминации и уравнение тренда статистически значимы.

– По анализу прибыли (убытка) до налогообложения:

• Линейный тренд прибыли (убытка) до налогообложения имеет вид: $f(t) = 9\,257,364 + 2\,692,691 \times t$. Средний показатель находится в пределах от $-2\,692,691$ до $9\,257,364$ – значение выровненной прибыли (убытка) до налогообложения для центрального в динамическом ряду принятого за начало отчета и с увеличением t времени на 1 год, уменьшится в среднем на $9\,257,364$.

• Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения тренда по Критерию Фишера выполняется неравенство $F_{\text{табл.}} = 5,12. < F_{\text{расч.}} = 11,311$, следовательно коэффициент детерминации и уравнение тренда статистически значимы.

– По анализу чистой прибыли (убытка):

- Линейный тренд чистой прибыли (убытка) имеет вид: $f(t) = 7\,248,909 + 2\,153,155 \times t$. Средний показатель находится в пределах от $-2\,153,155$ до $7\,248,909$ – значение выровненной чистой прибыли (убытка) для центрального в динамическом ряду принятого за начало отчета и с увеличением t времени на 1 год, уменьшится в среднем на $2\,153,155$.

- Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения тренда по Критерию Фишера выполняется неравенство $F_{\text{табл.}} = 5,12. < F_{\text{расч.}} = 11,313$, следовательно коэффициент детерминации и уравнение тренда статистически значимы.

Также проведенный анализ динамики и аналитического выравнивания результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» свидетельствует о существенности изменения времени t влияющего на величину y (Индикатор результатов производственно-хозяйственной деятельности) для всех проанализированных y . На основании чего можно предположить наличие негативной тенденции к снижению данных индикаторов.

5. Корреляционно-регрессионный анализ чистой прибыли (убытка):

- Уравнение регрессии имеет вид: $\hat{y}_x = a - b \cdot x = 333\,660,017 - (-3\,817,287) \cdot x$; где: a — себестоимость проданной продукции; b — чистая прибыль.

- На основании данного уравнения были получены следующие результаты:

- Увеличение себестоимости продукции на 1% от своего среднего уровня приведет к снижению чистой прибыли в среднем на $3\,817,287$ тыс. руб.

- Коэффициент корреляции указывает на наличие связи и находится в интервале $[-1; 1]$. В данном случае его отрицательное значение говорит об обратной связи между себестоимостью реализованной продукции и объёмом чистой прибыли ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС». Связь является существенной, так как $|r| > 0,9$.

- Коэффициент детерминации демонстрирует, что $84,46\%$ вариации чистой прибыли ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» объясняется вариацией себестоимости реализованной продукции, а остальные $15,54\%$ – вариацией прочих затрат. На основании чего можно вывести, ввиду специфики деятельности предприятия оптимальным для повышения результатов производственно-хозяйственной деятельности является наращивание объёмов продаж т.к. меры по снижению себестоимости негативно отразятся на качестве продукции;

- Табличное значение критерия Стьюдента при $\alpha = 0,05$ и $k = 11 - 2 = 9$ будет равно $t_{\text{табл.}} = 2,2622$. Таким образом, коэффициент регрессии является значимым, так как расчётное значение t -критерия равно $6,994$ и по модулю выше табличного значения.

- В соответствии с таблицей F -распределения Снедекора-Фишера при $\alpha = 0,05$ и $K1 = 1$, $K2 = 11 - 2 = 9$, величина $F_T = 5,12$. Это означает, что гипотеза H_0 о несущественности связи между y и x с вероятностью ошибочности суждения $\alpha = 0,05$ отклоняется, следовательно связь между данными переменными может быть признана существенной. Поскольку расчётное значение равно $48,922$ больше табличного $5,12$, построенное уравнение тренда является надёжным.

- В относительном выражении при увеличении себестоимости реализованной продукции на 1% возможно сокращение чистой прибыли ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» на $0,92\%$.

6. На основании анализа расчётов средних величин результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», а также показателей вариации можно сделать следующие выводы:

- Среднее значение прибыли от продаж за период с 2014 по 2024 год составляет $11\,138,818$ тыс. руб. Среднее значение чистой прибыли компании за аналогичный период составляет $7\,248,909$ тыс. руб.

– Медиана показывает, что в первой половине периода значение прибыли от продаж меньше 11 847 тыс. руб., а во второй половине – больше этой суммы. Значение медианы чистой прибыли составляло 8 114 тыс. руб.

– Размах вариации для показателя прибыли от продаж составляет 54 223 тыс. руб., для чистой прибыли 43 428 тыс. руб. Среднее линейное отклонение для показателя прибыли от продаж показывает абсолютную меру вариации, оно равно 15 953,835 тыс. руб. для чистой прибыли 12 800,281 тыс. руб.

– Для измерения степени колеблемости отдельных значений, от среднего посчитаны основные обобщающие показатели вариации: дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Полученные значения свидетельствуют о большой неоднородности прибыли от продаж в период с 2014 по 2024 годы, большое значение дисперсии, составляющее 389 023 775,764, среднего квадратического отклонения, составляющего 19 723,686 и коэффициента вариации, составляющего 177,072. Значение данных показателей для чистой прибыли составляют: дисперсия 249 407 999,291, среднее квадратическое отклонение 15 792,656 и коэффициент вариации 217,863.

По результатам проведённого автором статистического анализа можно заключить, что самым неоднородным показателем результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» является чистая прибыль (убыток). Коэффициент вариации данного показателя составляет 217,863 %. Дисперсии всех показателей, характеризующих результаты производственно-хозяйственной деятельности, являются высокими – что свидетельствует о значительной вариативности, потенциальной неустойчивости, большой разнице между показателями прибыли за отдельные годы и средними значениями за 11 лет анализируемого периода. На основании чего можно сделать вывод о низкой эффективности функционирования компании и, в частности, её маркетинговой составляющей ввиду существенных колебаний выручки. Данный вывод подтверждается высокой волатильностью и отрицательными значениями показателей прибыли в конце анализируемого периода и существенными величинами коэффициентов вариации и дисперсии анализируемых показателей. А также несоответствием индикаторов деловой активности и рентабельности нормативным значением. Основной проблемой ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», которую можно вывести из полученных результатов проведённого статистического анализа, является низкая маркетинговая активность.

Для решения данной проблемы могут быть использованы следующие мероприятия, разработанные автором:

Во-первых, расширить ассортимент производимой продукции за счёт:

1) Производства витрин различного назначения. Экономическим обоснованием данного предложения является прогнозируемый рост спроса на стеклянные витрины в течение следующих пяти лет, обусловленный ростом спроса на потребительские товары. Принимая во внимание экономические изменения, ставшие следствием эпидемии COVID-19 и влиянием СВО, прогнозируется рост рынка стеклянных витрин на 5,2 % в 2025 году, как утверждается в маркетинговом исследовании «Рынок стеклянных витрин».

2) Производства стеклянных элементов мебели. Экономическим обоснованием данного предложения является прогнозируемый рост мебельной отрасли в 2025 году в среднем на 12,3 % как утверждается в статье «Анализ стратегических рисков мебельного сектора в 2025 году» сайта «Деловой профиль».

Во-вторых, провести диверсификацию клиентской базы для предупреждения рисков получения убытка вследствие «форс-мажорных» обстоятельств, что осуществляется по средствам поиска новых клиентов:

1) На производимую продукцию. Компании Indesit Company, Bosch Group, LG Electronics, являвшиеся основными потребителями продукции ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» в 2022

году ушли с рынка РФ или приостановили деятельность, что оказало существенное негативное влияние на результаты производственно-хозяйственной деятельности став причиной получения чистого убытка в 2022–2024 годах. Незначительно улучшило ситуацию рост числа контрактов с компаниями «Beiko», «Haier», ОАО «ПОЗиС», MideaGroup», и в меньшей степени с компанией «Саратов».

Компании ОАО «КЗХ Бирюса», «ATLANT», в сегодняшних реалиях являются наиболее перспективными клиентами в среднесрочной перспективе, так как по оценкам экспертов, наметившаяся в 2022 году тенденция роста доли отечественных производителей бытовой техники и компаний из стран СНГ будет сохраняться. Сотрудничество с данными компаниями позволит обеспечить стабильную деятельность, увеличить рентабельность и нивелировать риск получения убытка. Сотрудничество с немецкой компанией «Liebherr» можно рассматривать как дополнительную возможность, ввиду низкой вероятности заключения существенных сделок, что является следствием низкого спроса на продукцию данной компании у широких групп потребителей, так как она находится в высоком ценовом сегменте.

В долгосрочной перспективе помимо наращивания объёмов контрактов с вышеприведёнными отечественными компаниями является рациональным развивать сотрудничество с китайскими «Haier» и MideaGroup, так как по оценкам экспертов в долгосрочной перспективе данные компании займут освободившуюся после ухода южнокорейских и европейских компаний нишу Российского рынка.

2) На продукцию, внедряемую в производство:

– Потенциальными клиентами ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», заинтересованными в производстве витрин для оборудования торговых площадей, выступают представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области, специализирующиеся на торговой деятельности, а также крупные сети «Перекресток», «Магнит», «Спаг», «М. Видео», «DNS», «Лэтуаль», и т. д.

– Наиболее вероятными клиентами ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», заинтересованными в производстве стеклянных элементов мебели, являются ранее сотрудничавшие с ней фирмы «ЮТА» и ООО «Комфортстол» ввиду наличия опыта сотрудничества в прошлом.

В качестве потенциальных клиентов можно рассматривать следующие мебельные производства Нижегородской области: Фабрика корпусной мебели «Моби» VELVEX «Славянская Мебельная Компания», Мебельная фабрика «Сильва». Как можно судить все представленные компании являются перспективными клиентами ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», а с учётом прогнозируемого роста мебельной отрасли в 2025 году сотрудничество с ними гарантирует стабильный рост прибыли. Экономический эффект от расширения ассортимента производимой продукции и проведения диверсификации клиентской базы по средствам поиска новых клиентов может составить по наиболее вероятному сценарию 67 695 тыс. руб.

В-третьих, увеличение объёмов участия компании в государственных и муниципальных закупках по 44 и 223 Федеральным законам. Ввиду наличия опыта работы по данному направлению и необходимых производственных мощностей, в сложившейся ситуации ухода части основных клиентов ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» с Российского рынка является рациональным использовать возможность получения стабильной выручки за счёт участия в государственных и муниципальных закупках. Как можно судить по данным с сайта «ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК» участие в закупках по 44 и 223 Федеральным законам являются перспективным направлением деятельности, что обуславливается экономическим эффектом, выражающимся в росте выручки на 3 285 914,26 руб. в 2025 году при выполнении размещённых контрактов.

Вышеописанные мероприятия разработаны с учётом специфики производственных линий ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» ориентированных на выпуск крупных партий продукции. Реализация данных мероприятий позволит решить выявленную проблему и повысить ре-

зультаты производственно-хозяйственной деятельности компании. Экономическим эффектом от реализации описанных выше мероприятий по результатам расчётов может быть рост выручки компании в 2025 году на 70 981 тыс. руб.

В целях подтверждения эффективности предложенных мероприятий был сделан прогноз результатов производственно-хозяйственной деятельности компании [7, с. 112] с учётом экономического эффекта от их реализации за 2025 год. Прогнозирование основывается на данных анализируемого периода с 2014 по 2024 годы, проведено на основании линейной модели тренда [1, с. 217] и темпа роста [3, с. 131], прогнозный период составляет один год. Результаты прогноза демонстрируют положительный эффект в виде роста чистой прибыли на 118,237 %, относительно 2024 года, до 2 435 тыс. руб.

Для подтверждения эффективности предложенных мероприятий ввиду большей наглядности, нежели непосредственно инструменты статистики был проведен расчёт индикаторов деятельности компании за прогнозный период и их статистический анализ:

I. Расчёт производственно-технологических индикаторов деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», демонстрирует рост индикаторов фондоотдачи и материалотдачи на 31,507 п.п., и на 5,802 п.п. соответственно, и снижение фондоёмкости и материалоемкости на 23,959 п.п., и на 5,484 п.п. соответственно, что свидетельствует о росте эффективности использования основных производственных мощностей компании вследствие реализации предложенных мероприятий.

II. Расчёт финансовых индикаторов и моделей деятельности:

1. Динамика индикатора модели Дюпона за 2024–2025 годы демонстрирует рост значения на 120,638 п.п. относительно 2024 года. В прогнозном 2025 году значение модели благодаря реализации предложенных мероприятий является положительным и составляет 0,002, что свидетельствует о повышении эффективности и росте результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС».

2. Расчёт индикаторов рентабельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» демонстрирует рост, относительно 2024 года:

- Рентабельности продаж на 113,654 п.п., до 0,935 %.
- Рентабельности внеоборотных активов на 117,969 п.п., до 1,944 %.
- Рентабельности оборотных активов на 117,512 п.п., до 1,926 %.
- Рентабельности затрат на 114,446 п.п., до 1,093 %.
- Рентабельности собственного капитала на 118,022 п.п., до 1,177 %.

– Данные результаты в совокупности свидетельствуют о повышении эффективности деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», снижении рисков и являются следствием реализации предложенных мероприятий.

3. Расчёт индикаторов оборачиваемости ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» демонстрирует положительную динамику снижения показателей, относительно 2024 года:

- Оборотных средств на 27,353 п.п., до 173,596 дней.
- Запасов на 22,143 п.п., до 101,054 дней.
- Суммы средств, дополнительно вовлечённых в оборот на 221,930 п.п., до 20 516,224 руб.
- Длительности операционного цикла на 27,407 п.п., до 159,299 дней.
- Дебиторской задолженности на 35,029 п.п., до 58,246 дней.
- Кредиторской задолженности на 48,649 п.п., до 18,063 дней.
- Собственного капитала на 27,065 п.п., до 288,040 дней.

Данные результаты в совокупности свидетельствуют об повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», и являются следствием реализации предложенных мероприятий.

Общие выводы.

Применяемые при исследовании результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия инструменты статистики позволяют получить полную и объективную картину их структуры, взаимосвязей, и динамики, а также факторов, оказывающих прямое или косвенное воздействие, что позволяет разрабатывать и принимать обоснованные управленческие решения в условиях рыночной неопределённости и ограниченности ресурсов, и как следствие способствует росту уровня конкурентоспособности предприятия.

По результатам проведённого автором статистического анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» можно сделать вывод о низкой эффективности её функционирования характеризующейся высокой волатильностью и отрицательными значениями показателей прибыли за последние три года анализируемого периода, существенными величинами коэффициентов вариации и дисперсии анализируемых показателей, а также несоответствием индикаторов деловой активности и рентабельности нормативным значением. Следует отметить, что, несмотря на негативные значения ряда рассчитанных индикаторов, у ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» есть возможности системного развития и ликвидации возникших деструктивных тенденций производственно-хозяйственной деятельности ввиду наличия значительных активов, отсутствие существенных финансовых рисков и удовлетворительной структуре капитала. Основной проблемой ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», которую можно вывести из полученных результатов проведённого статистического анализа, является низкая маркетинговая активность.

Разработанными мероприятиями для решения выявленной проблемы выступают расширение ассортимента производимой продукции, проведение диверсификации клиентской базы и увеличение объёмов участия в государственных и муниципальных закупках. Экономическая эффективность и обоснованность предложенных мероприятий подтверждается данными анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности компании прогнозного периода с учётом эффекта от их реализации. Следовательно данные мероприятия, могут быть применены в практической деятельности ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС», что позволит решить проблему – низкой маркетинговой активности. Нивелирование данной проблемы, в свою очередь, позволит вывести ООО «ФЛЭТ ГЛАСС РУС» на новый виток развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаев А. Е. Жминько А. Е., Планирование и прогнозирование: сущность, виды и классификация // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 2-2. С. 215–219.
2. Алферина О. Н. Экономическая оценка результатов производственной деятельности предприятия: сущность и подходы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 10-1. С. 5–9. DOI 10.17513/vaael.738.
3. Бакиева Г. Р., Урманова Э. С., Касимова Э. Р. Систематизация методик анализа финансовых результатов деятельности предприятия // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. 2018. № 2(46). С. 17.
4. Булавко О. А., Гришов Н. В. Финансовый результат как основной индикатор эффективности деятельности промышленных предприятий в период перехода к новой экономике // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2023. № 12(230). С. 29–35. DOI 10.46554/1993-0453-2023-12-230-29-35.
5. Графова Г. Ф., Аврашков Л. Я. "ЕВІТДА" – показатель эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия // Аудитор. 2013. № 10(224). С. 49–52.
6. Клещева Ж. С. Модель прогнозирования финансовых результатов предприятия // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2019. Т. 7, № 2(45). С. 87–91.

7. Климук В. В., Соколовская Е. В. Совершенствование инструментария прогнозирования эффективности использования материальных ресурсов на предприятии // Балтийский экономический журнал. 2013. № 1(9). С. 107–114.

8. Крылова Е. В. Планирование производственной деятельности при возникновении фактора неопределенности // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4(41). С. 230–233.

9. Милюшенко О. А., Пупкова А. Г., Ковалев А. И. Прогнозирование выручки от продаж торгового предприятия // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2020. № 4(36). С. 58–64. DOI 10.24411/2225-8264-2020-10068.

10. Спешилова Н. В., Спешилов Е. А., Цыкало К. А. Применение статистических методов анализа данных для выявления значимых параметров с целью повышения эффективности управления производственной системой // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16, № 1.

Поступила в редакцию: 26.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Митрофанов Д. Е., 2025.